

OHANGARON VODIYSI AYOLLARI NUTQI VA UNDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLAR

Ermatova Dildora Sharafdjon qizi

Ilmiy rahbar: f.f.d., prof. S. Ashirboyev

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Yo'nalish: 70230103 – Folklorshunoslik va dialektologiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500673>

Annotatsiya. Mazkur tezisda **Ohangaron vodiysi ayollari nutqining** lingvistik, ijtimoiy va madaniy jihatdan o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayollar nutqi **dialektologik, sotsiolingvistik va lingvokulturologik** yondashuv asosida o'rganilgan. Ayollarning yosh, ijtimoiy maqom va kommunikativ vaziyatga ko'ra nutqidagi tafovutlar aniqlanib, bu tafovutlarning **madaniy-milliy asoslari** yoritilgan.

Tadqiqot natijasida ayollar nutqiga xos **emotsional ifodalilik, erkalash, mubolag'a, qarg'ish, evfemizm** kabi birliklarning sotsiolingvistik va estetik vazifalari ochib berildi. Ohangaron vodiysi ayollarining fonetik tizimidagi o'zgarishlar, leksik boylik, morfologik va sintaktik o'ziga xosliklar dialektologik jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar o'zbek tili **hududiy va gender tafovutlarini** aniqlashda, milliy tildagi **ayollar nutqi madaniyatini ilmiy yoritishda** muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar:

Ohangaron vodiysi, ayollar nutqi, idiolekt, gender tilshunoslik, dialektologiya, sotsiolingvistika, fonetik-leksik xususiyat, nutq madaniyati, lingvokulturologiya, empatiya, intonatsion yumshoqlik.

Asosiy matn (Tezis)

Til insonning ijtimoiy mohiyatini, madaniy va ruhiy dunyosini ifodalovchi eng muhim belgidir. Shevalar esa tildagi tabiiylik, tarixiylik va jonlilikni saqlovchi "tirik qatlam"dir. Har bir xalq shevasi o'ziga xosligi, go'zalligi va xalq ruhiyatining aks sadosi bilan ajralib turadi. Shu jihatdan **Ohangaron vodiysi ayollari nutqi** o'zbek tili dialektologiyasida o'rganilishi lozim bo'lgan muhim obyektlardan biridir.

Dunyo tilshunosligida ayollar nutqi masalasi *Fris Maunter, R. Lakkof, A.V. Kirilina, E.I. Goroshko* kabi olimlar tomonidan **gender yondashuv** asosida keng tahlil etilgan. O'zbek tilshunosligida esa bu yo'nalish endigina shakllanmoqda. Mazkur tadqiqot ana shu bo'shliqni to'ldirib, **ayollar nutqini dialektologik nuqtayi nazardan** o'rganishga yo'naltirilgan.

Ayollar nutqi jamiyat a'zolari umumiyliigi va xususiyiligini aks ettiruvchi lingvistik hodisa bo'lib, u tildagi ijtimoiy rollar va madaniy qadriyatlarining ifodasidir. Ayollar nutqi orqali xalqning **ruhiyati, tarbiyasi, qadriyati** va **lingvokulturologik identitetini** aniqlash mumkin. Shu bois mazkur mavzuni tadqiq etish nafaqat lingvistik, balki **sotsiopsixologik va etnolingvistik** ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi – Ohangaron vodiysi ayollarining fonetik, leksik, morfologik va sintaktik jihatdan o'ziga xos nutq xususiyatlarini aniqlash hamda ularning nutqiy faoliyatini yosh, maqom va ijtimoiy muhitga ko'ra tahlil qilishdan iborat.

Vazifalar quyidagilardan iborat:

- Ayollar nutqi va idiolekt tushunchalarini ochib berish;
- Ayollar nutqining xalq, hudud va madaniyatga bog'liq xususiyatlarini aniqlash;

- Ohangaron vodiysi ayollarining yoshiga ko‘ra shevaviy unsurlardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish;
- Fonetik-leksik va morfologik xususiyatlarni tizimlashtirish;
- Ayollar nutqining lingvokulturologik mohiyatini ochish.

Metodologiya. Tadqiqot jarayonida tavsifiy, tahliliy, qiyosiy, sintez, qiyosiy-tarixiy hamda sotsiolingvistik metodlar qo‘llanilgan. Obyekt sifatida Ohangaron vodiysi ayollarining nutqidan yozib olingan matn namunalari tanlangan.

Ilmiy yangilik.

- Birinchi marta Ohangaron vodiysi ayollari shevasi mustaqil tadqiqot obyektiga aylantirildi;
- Ayollar nutqidagi fonetik, leksik, morfologik va sintaktik xususiyatlar tizimli o‘rganildi;
- “aylanay”, “girgittan”, “o‘rgilay”, “bo‘yning uzulgur”, “ko‘zim nuri” kabi so‘zlarning semantik-pragmatik va estetik vazifasi ochib berildi;
- Ayollar nutqidagi **intonatsion yumshoqlik, hissiy ifodalilik, madaniy samimiyat** unsurlari aniqlanib, ularning lingvokulturologik talqini berildi;
- Yosh guruhlar (maktabgacha, o‘quvchi qizlar, uy bekalari, yoshi ulug‘ ayollar) nutqida kuzatiladigan farqlar ilmiy tahlil qilindi.

Asosiy natijalar:

1. Ohangaron vodiysi ayollarining nutqi hissiyotga boy, yumshoq ohangli, samimiy va ijobiy emotsiyalar bilan to‘yingan.
2. Ayollar nutqida ko‘p ishlatiladigan **erkalash, iltifot va qarg‘ish** birliklari ularning ijtimoiy-psixologik rolini aks ettiradi.
3. Ayollar ko‘pincha **evfemizm, mubolag‘a** va **ta‘kidli ifodalardan** foydalanadi, bu esa ularning muloqotda mehr-muhabbat va empatiyani ustun qo‘yishini bildiradi.
4. Ayollar nutqi erkaklarnikiga qaraganda **uzunroq, yumshoqroq** va **intonatsion jihatdan boyroq** bo‘ladi, bunda ruhiy yaqinlik va suhbatdoshni ruhlantirish maqsadi seziladi.
5. Yosh guruhlar bo‘yicha o‘ziga xos tafovutlar mavjud:
 - **Qizlar** nutqi tezkor, ifodali, so‘roq shakllariga boy;
 - **Uy bekalari** nutqi hissiy va ijtimoiy jihatdan muvozanatli;
 - **Katta yoshdagi ayollar** nutqida maqollar, hikmatlar, xalqona so‘zlar ustun.
6. Ayollar nutqida **xalqona ohang, qadriyat va marosim unsurlari** faol saqlanib qolgan. Shuningdek, ayollar nutqidagi **madaniylik, muloyim ohang, muloqotda andisha va hayo** unsurlari Sharqona estetik qadriyatlarning lingvistik ifodasi sifatida baholanadi. Ularning so‘z tanlovi jamiyatdagi rolini, nutqiy madaniyatini va o‘ziga xos **ayollik idiolektini** namoyon etadi.

Xulosa.

Ohangaron vodiysi ayollari nutqi o‘zbek xalqining milliy ruhiyati, ma‘naviyati va madaniyatining jonli ifodasidir. Ular nutqida xalqona ifoda, samimiyat, muloqotdoshga hurmat va ijobiy emotsiya uyg‘unlashgan. Ushbu tadqiqot natijalari o‘zbek tili **dialektologik xaritasini boyitadi, gender tilshunoslikning milliy yo‘nalishini** shakllantirishga xizmat qiladi va kelgusida **lingvokulturologik tadqiqotlar** uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ermatova D. Sh. *Ohangaron vodiysi ayollar nutqi xususiyatlari (shevasi misolida)*. Magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: TD O‘zTAU, 2025.

2. Lakoff R. *Language and Women's Place*. – New York, 1975.
3. Kirilina A.V. *Gender: lingvistik aspektlar*. – Moskva, 2005.
4. Goroshko E.I. *Til ongining gender paradigmasi*. – Moskva, 2008.
5. Boymirzayeva S., Qurbonova M. *Tilshunoslikda gender tadqiqotlar*. – Toshkent, 2011.
6. Iskandarova Sh. *Ayollar nutqi va muloqot madaniyati*. – Toshkent, 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5850 va PF-6084-son Farmonlari.